

SHIFOXONA ICHI INFEKSIYALARI "CLSTRIDIOIDES DIFFICILE"

KELIB CHIQISHI VA PROFILAKTIKASI

Qurbonova Mavjuda

mavjudaqurbonova03@gmail.com

Ilmiy rahbar: Bo'riyev Muhammadali

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Davolash ishi yo'nalishi,

Tibbiy profilaktik fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisda zamonaviy sog'liqni saqlash muassasalarida gospital infeksiyalarning eng o'ziga xos va dolzarb qo'zg'atuvchilaridan biri bo'lgan Clostridioides difficile keltirib chiqaradigan shifoxona ichi asoratlarning epidemiologik xususiyatlari, patogenezini hamda antibiotiklar bilan bog'liq bo'lgan ich ketish (diariya) muammolari tahlil qilingan. Klinik sharoitda antibiotikoterapiyadan keyin yuzaga keladigan gospital diareya holatlari o'rganilib, shifoxona ichida ushbu spora hosil qiluvchi patogen tarqalishining oldini olish, infeksiyon nazoratni va samarali tibbiy-profilaktik choratadbirlarni tizimli tashkil etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: shifoxona ichi infeksiyalari, Clostridioides difficile, antibiotik-assotsiatsiyalangan diareya, tibbiy profilaktika, gospital shtamm

Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida shifoxona ichi infeksiyalari (SHII) bemorlarning statsionarda qolish muddatini uzaytirishi, davolash asoratlari va iqtisodiy xarajatlarini keskin oshirishi hamda o'lim ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi sababli global tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Gospital sharoitda, ayniqsa

uzoq muddatli va asossiz antibiotikoterapiyadan so'ng ichak normal mikroflorasining buzilishi natijasida faollashadigan *Clostridioides difficile* (ilgari *Clostridium difficile* deb nomlangan) asoratlari yengil ich ketishdan tortib og'ir hayotga xavf soluvchi psevdomembranoz kolitgacha bo'lgan gospital patologiyalarni keltirib chiqarishda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ushbu bakterianing eng xavfli epidemiologik xususiyati — uning tashqi muhitda, nometall yuzalarda, tibbiy jihozlar va pol qismlarida yillar davomida saqlanib qoluvchi hamda standart dezinfeksiyalovchi vositalarga (spirtli antiseptiklarga) o'ta chidamli bo'lgan spora hosil qilish qobiliyatidir. Statsionarlarda gospital shtammlar sirkulyatsiyasining oshishi va bemordan bemorga tibbiyot xodimlarining qo'llari orqali yuqishi muammoning preventiv tibbiyot oldidagi dolzarbligini yanada oshirmoqda. Ushbu tadqiqotning maqsadi shifoxona sharoitida bemorlardan ajratib olingan *Clostridioides difficile* shtammlarining klinikepidemiologik xususiyatlarini tahlil qilish va ularga qarshi samarali tibbiy-profilaktik choralarni ilmiy jihatdan asoslab berishdan iforatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aleksandrova I.A., va boshq. Gospital mikrobiologiya va infeksiyon nazorat asoslari. - Toshkent, 2022. B. 45-52.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Sog'liqni saqlash muassasalarida qo'l gigiyenasi va gospital infeksiyalar preventivasi bo'yicha global tavsiyalar. - Jeneva, 2021.